

AKADEMIK I.SULTONNING QODIRIYSHUNOSLIKKA QO‘SHGAN HISSASI HAQIDA

Shoira Axmedova,
Osiyo xalqaro universiteti professori

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.18201492>

***Annotatsiya.** Buyuk o‘zbek romannavisi A.Qodiriy qatag‘onga uchragach, o‘zbek xalqi uning asarlarini qariyb yigirma yil davomida o‘qish, nashr etish baxtidan mahrum bo‘lib keldi. Shaxsga sig‘inish oqibatlari tugagach, A.Qodiriy haqida jur‘at bilan, jasorat bilan maqola yozgan olim I.Sulton edi. Ushbu maqolada akademik Izzat Sultonning qodiriyshunoslikka qo‘shgan hissasi, A.Qodiriy ijodini xalqqa qaytarishdek muhim vazifani bajarishdagi xizmatlari haqida fikr yuritiladi.*

***Kalit so‘zlar:** tanqid va baho, qodiriyshunoslik, romannavis, I.Sulton, adabiy jarayon, ob‘yektiv tanqid.*

Yirik adabiyotshunos olim va tanqidchi, mashhur dramaturg, o‘zbek fani va madaniyatining atoqli namoyandasi Izzat Sulton (Izzat Otaxonovich Sultonov) XX asr o‘zbek adabiyoti va madaniyati tarixida katta o‘rin tutadi. “Ustoz Izzat Sulton asarlarining, ijodiy merosining o‘zbek adabiyoti taraqqiyotida tutgan o‘rni va ahamiyati nechog‘lik nufuzli ekanligini his etish uchun XX asr klassikasini bir qur eslash o‘rinli bo‘lsa kerak. Ustozning izlanishlari, asosan, sahna madaniyati, kino san‘ati, adabiyot ilmi yo‘nalishlarini qamrab oladi.

Izzat Sulton mumtoz adabiyotimizni, xalq og‘zaki ijodini, XX asr badiiy so‘z madaniyati, jahon adabiyotini nihoyatda nozik, fasohatli, zakovatli bilimdoni edi. Sharq va G‘arb badiiy madaniyatlari sintezini birdek o‘zida mujassamlantirgan ustozlari Fitrat, Oybek, G‘afur G‘ulom, Uyg‘un, Abdulla Qahhor, Maqsud Shayxzoda singari ulkan adiblarimiz qatoridan munosib o‘rin olgan alloma san‘atkor hisoblanadi”¹. Haqiqatan ham O‘zbekiston Fanlar Akademiyasining akademigi, filologiya fanlari doktori, professor, Beruniy nomidagi respublika Davlat mukofoti laureati, O‘zbekistonda xizmat ko‘rsatgan san‘at arbobi Izzat Sultonning, ayniqsa, o‘zbek adabiyotshunosligi va tanqidi tarixida alohida o‘rni bor.

Izzat Sultonning o‘zbek adabiyoti oldidagi ulkan xizmatlaridan biri uning A.Qodiriy ijodiga munosabatda ko‘rinadi. Ma‘lumki, qatag‘onga uchragan yozuvchilar XX asr 50-yillarining ikkinchi yarmida oqlana boshladi. Cho‘lpon, Fitrat, A.Qodiriy kabi buyuk yozuvchilar ijodini qayta va haqqoniy baholash muammosi paydo bo‘ldi. Ochig‘i bu masalaga hamma tanqidchilar ham yeng shimarib kirisha olganlari yo‘q. Ehtiyotkorlik, hadik, qo‘rquv ko‘plarni hali ham tark etmagandi. Shu

¹ Раҳимжонов Н. Бадий асар биографияси. Т., 2008. – Б. 259.

bois Qodiriy oqlanganidan keyin ham, hatto 60-70-yillarda ham uning dunyoqarashi, ijodiy metodiga hadiksirab, “bir balosi chiqib qolmasin” qabilida yondashuvchilar oz bo‘lmadi². Ana shunday sharoitlarda, va hatto 50-yillarning o‘rtalaridayoq Izzat Sulton Qodiriy ijodiga real, xolis, haqqoniy va teran ilmiy baho berishda jur‘at namunasini ko‘rsatdi. I.Sulton yozadi: “Abdulla Qodiriy oqlash masalasini birinchi bo‘lib Moskvada Muxtor Avezov ko‘targan edi. Bu satrlarning muallifi bilan suhbatda Avezov bu ishni nimadan boshlash haqida ham yaxshi maslahat bergan edi: “Abdulla Qodiriy “O‘tkan kunlar” romanida Rossiyaning Sharqqa nisbatan progressiv rol o‘ynaganini birinchi bo‘lib ko‘rsatdi: Otabekning Shamayga sayohati haqidagi hikoyasida bu fikr yaxshi ifoda etilgan. Qodiriy reabilitatsiya uchun harakat boshlang va mana shuni dastak qilib oling”³. Haqiqatan ham I.Sulton shu omilni mahkam tutib, buyuk o‘zbek yozuvchisini oqlash, xalqqa qaytarish ishini boshlab yubordi.

1956 yil “Qizil O‘zbekiston” gazetasining 28 oktyabr; “Yosh leninchi” ham “Toshkent haqiqati”ning 30 oktyabr; “O‘qituvchilar gazetasi”ning 1 noyabr sonlarida “Yozuvchi Abdulla Qodiriy haqida” nomli maqolasi e‘lon qilindi. Qizig‘i shundaki, bu maqola dastlab “Pravda Vostoka” gazetasining 1956 yil 28 oktyabr sonida rus tilida "Talantli o‘zbek sovet yozuvchisi Abdulla Qodiriy" nomi ostida bosilib chiqqan edi. Qatag‘on yillari va undan so‘ng ham uzoq yillar mobaynida kitobxon xotirasidan o‘chirishga harakat qilinib, "burjua yozuvchisi" tamg‘asi ostida qamalgan va otilgan Abdulla Qodiriyning Izzat Sulton tomonidan atoqli yozuvchi sifatida ko‘rsatilishi emin-erkin zamonlar boshlanganiga qaramay, jasorat edi. Biroq shunisi ham borki, 1956 yilda tanqid ham, adabiy jamoatchilik ham A.Qodiriy to‘g‘risidagi bunday yangicha ijobatni birdan va birdek qabul qilishga tayyor emas edi. Xususan, A.Qodiriy talantli va mashhur yozuvchi tarzida talqin etilishi uning “burjua yozuvchisi” bo‘lganiga ishonib yurganlar orasida I.Sulton maqolasiga nisbatan ayrim jiddiy e‘tirozlarga olib keldi. Tanqidchi bu e‘tirozlarni hisobga olishga majbur bo‘ldi va “O‘tkan kunlar”ning yangi nashriga yozgan bosh so‘zida A.Qodiriy ijodiga ayrim jiddiy tanqidiy fikrlarini aytishiga to‘g‘ri keldi. Yangi nashr so‘zboshisida “A.Qodiriy jamiyat va taraqqiyot qonunlari haqidagi marksizm-leninizm ta‘limotini chuqur egallay olmadi” singari fikrlar aytilishiga majbur bo‘ldi.

Maqolada yangicha talqinlar, adib to‘g‘risidagi xulosalar jiddiy o‘zgargani seziladi. A.Qodiriyning o‘zbek adabiyotidagi o‘rnini belgilayotgan adabiyotshunos

² Назаров Б., Расулов А., Ахмедова Ш., Қахрамонов Қ. Ўзбек адабий танқиди тарихи. Дарслик. Тошкент. 2012.171-б.

³ Султонов И. Улкан адиб сабоқлари.// Жаҳон адабиёти, 1997, №, - Б.166.

olim imkoni boricha yozuvchi shaxsiga, asarlariga ilmiy xolis yondashuvga intiladi. “Agar yozuvchi haqiqatan talantli va sof ko‘ngil bo‘lsa, u o‘z sosial muhitining bor sinfiy manfaatlari doirasidan chiqib, hayotni haqqoniy tasvirlaydigan va ijtimoiy taraqqiyotga xizmat etadigan asarlar yarata oladi”. Bu nazariy fikrni jahon adabiyotining namoyandalari Lev Tolstoy, O.Balʼzak kabi adiblar ijodi misolida isbotlaydi va o‘rinli ravishda A.Qodiriyning shular qatoriga qo‘yadi. Eng muhimi, A.Qodiriyning asarlari xalqqa yetkazilishi, ularning ma’naviy mulkiga, sevimli asariga aylanishi uchun olim qo‘lidan kelgancha harakat qildi. Hatto, ba’zi romanlardagi mutlaqo ikkinchi darajali jihatlarni bo‘rttirib ko‘rsatish orqali o‘z niyatlarini ro‘yobga chiqarishga intildi.

I.Sultonov Abdulla Qodiriy taqdirini “hal etgan” “ulug‘ og‘a” bo‘lmish ruslar masalasida juda ehtiyotkorlik bilan ish ko‘rdi; ular bilan bog‘liq o‘rinlarni atay bo‘rttirib ko‘rsatdi.

Umuman olganda, I.Sultonov A.Qodiriy ijodini yangicha sharoitda zamonning adabiy siyosatiga va o‘zining o‘sha ijtimoiy-siyosiy muhitga muvofiq keladigan filologik bilimiga moslab talqin etdi. Dushmanga aylantirib qo‘yilgan adibni do‘stlar qatoriga qo‘yish, “qora”ni oqartirish jarayoni oson kechmadi”⁴.

Izzat Sulton mazkur maqola va romanning yangi nashridagi so‘zboshidan keyin ham adib ijodiga doir izlanishlarini davom ettirdi, 1962 yilda "Abdulla Qodiriy" ilmiy tadqiqotini yaratdi. Bu tadqiqot uning A.Qodiriy haqidagi oldingi qarashlaridan keskin farq qiladi. Bunda u roman so‘zboshisidagi o‘ta tanqidiy qarashlardan ma’lum darajada chekindi hamda A.Qodiriy ijodini keng qamrovli tadqiq qilishga intiladi.

I.Sulton adibning mafkuraviy shakllanishida jadidizmning alohida o‘rni bo‘lganini ta’kidlab, 60-yillardayoq bu oqim haqida ayrim to‘g‘ri va haqqoniy fikrlarni aytishga jur‘at etdi. Vaholanki, o‘sha davrlarda komfirqa jadidizmga nisbatan nihoyatda noxush siyosat yurgizib kelgan. Shu ma’noda Izzat Sulton davr farzandi sifatida 60-yillar boshida jadidizm haqida to‘g‘ri fikrlar aytish bilan cheklana olmas, balki bu oqimning "zararli" tomonlari haqida ham yozmasligi mumkin emasdi. Jadidizmga nisbatan hukmron mafkura munosabati buni taqozo etardi. Shu sababli Izzat Sulton jadidlarning eng kuchli namoyandalardan sanaluvchi Mahmudxo‘ja Behbudiy faoliyatini jadidizmdagi o‘ng qanot hisoblab, uning guruhiga mansub namoyandalarni, "reaksion qanot" deb hisoblab, A.Qodiriy ham 10-yillarda ma’lum darajada M. Behbudiy ta’sirida bo‘lganligini qayd etdi. Istiqloq arafalari va, ayniqsa, Mustaqillik davriga kelib yaratilgan yangi tadqiqotlarda jadidchilikda kuchli

⁴ Баҳодир Карим. Абдулла Қодирий.Т.: Фан, 2006, - Б 78.

o‘ng qanot yoki zaif so‘l qanotlar bo‘lmagani, umumiy maqsad yo‘lida ular ma‘rifat va madaniyatni yo‘lga qo‘yish, xalqni yoppasiga savodxon qilish, ozodlik va milliy istiqbol uchun kurashganlari ayonlashadi. Endilikda jadidchilik haqida ko‘p yozishmoqda, unga odilona baho berilmoqda. Lekin Izzat Sultonning jadidchilik haqida bundan yarim asar avvalgi ayrim qarashlari hamon o‘z ahamiyatini yo‘qotgan emas. U maqolasida "A.Qodiriy dunyoqarashida revolyusiyadan ilgari jadidizmning ta‘siri bo‘lganligi ham yozuvchining sovet davridagi g‘oyaviy va ijodiy yo‘lini murakkablashtiradi"⁵, deb yozganda mutlaqo haq edi. A.Qodiriyga qo‘ygan da‘volari adolat nuqtai nazaridan noto‘g‘ri edi. Binobarin, I.Sulton to‘g‘ri ta‘kidlanganidek, A.Qodiriyga marksizm-leninizmni chuqur egallamaganlikda qo‘yilgan ayblar sho‘ro davrida bir qadar adolatsizlik namunasidek ko‘ringan esa-da, aslida bu fikrda jon yo‘q emasdi. A.Qodiriy chindan ham bu ta‘limotni chuqur egallagani yo‘q edi. Zero, bu uning kamchiligi emas, sharofati edi. Yozuvchi badiiy tasvirda realizm yo‘lidan borib, o‘zi tanlagan tarixiy voqea va qahramonlarni umumlashtirib, hayot va turmush tarzini sun‘iylashtirmasdan haqqoniy qalamga ola bildi. Shu tufayli jahon adabiyoti tarixidan o‘ziga munosib o‘rin oldi.

A. Qodiriyning ijodiy yo‘li masalasi O‘zbekiston mustaqillikka erishgandan keyin yanada oydinlashdi, uning socialistik realizm metodida yozgan-yozmaganligini tadqiq qilishga nuqta qo‘yildi. A. Qodiriy badiiy asarning realistik kuchi yanada aniqroq namoyon bo‘la boshladi. Shu narsani alohida ta‘kidlash kerakki, A.Qodiriy ijodini sho‘rolar davrida o‘rganishda I.Sulton to‘g‘ri yo‘l tutgan edi. I.Sulton keyingi davr qodiriyshunosligi rivojiga jiddiy ta‘sir ko‘rsatdi. A.Aliyev, S.Mirvaliyev, U.Normatov, B.Karimov tadqiqotlarida ustoz qarashlari yanada rivojlantirildi. I.Sultonning qodiriyshunoslikka qo‘shgan ulkan hissasini adabiy tanqidchilik, shu bilan birga kelajak avlod ham unutmaydi.

O‘ZBEK TILI, ADABIYOTI
VA FOLKLORI INSTITUTI

⁵ Izzat Sulton. *Haёт, адабиёт, маҳорат.* – Б. 338.